

YURAK ISHEMIK KASALLIKININGI YOSH BILAN BOG'LIQ XUSUSIYATLARI

Yusupova Shahlo Boxrambek qizi

Xorazm viloyati Toshkent Tibbiyot akademiyasi

Urganch filiali Magistr, 3- kurs

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurakning ishemik kasalligi haqida ma'lumot beriladi. Maqolada shuningdek, kasallikning bemorlarda kelib chiqishi sabablari, davolash usullari, kasallikiningi yosh bilan bog'liq xususiyatlari haqida so'z yuritiladi

Kalit so'zlar: yurak-tomir sistemasi, koronar (toj) tomir arteriyalari, zo'riqish stenokardiyasi xuruji, kardioskleroz, yurak yetishmovchiligi

Kirish

Yurakning ishemik kasalligi — yurak-tomir sistemasining keng tarqalgan kasalligi; miokard ishemiyasi va koronar qon aylanishining buzilishi bilan kechadi. Yurakning ishemik kasalligiga, asosan, koronar (toj) tomir arteriyalari aterosklerozi natijasida yurak muskullarida qon aylanishining yetishmay qolishi va shu tufayli yurakning qonga yolchimasligi sabab bo'ladi. Yurakning ishemik kasalligiga stenogkardiya (dastlabki, muqim, nomuqim), miokard infarkti, infarktdan keyingi kardioskleroz, aritmik tur va yurak yetishmovchiligi kiradi. Yurakning ishemik kasalligi muntazam rivojlanib boruvchi og'ir yurak xastaligi hisoblanadi. Yosh ulg'aygan sari kasallik uchrashi ko'payadi.

Yurakning ishemik kasalligi klinik jihatdan bir xilda kechmay, dam zo'rayib, dam bosilib turadi. Ko'pincha bu kasallik zimdan kechib, bemor o'zining shunday xavfli kasallikka chalinganini bilmay, shifokorga murojaat qilmay yuradi. Odatda, kasallikning dastlabki klinik belgilaridan biri — zo'riqish stenokardiyasi xuruji bo'lib, jismoniy ish bajarilganda ro'y beradi. Keyinchalik kasallik uzoq davom etishi, hatto yillab cho'zilishi mumkin. Ko'pincha zo'riqish stenokardiyasiga

birmuncha vaqtdan keyin tinch holatda ham kuzatiladigan tinch holat stenokardiyasi xurujlari qo‘shilishi mumkin.

Asosiy qism

Yurakning ishemik kasalligining kelib chiqishi va rivojlanishiga kishilarning yoshi, kasallikka irsiy moyillik, gipertoniya kasalligi, qandli diabet, semirib ketish, ichkilikka ruju qilish, kashandalik, kam harakat (gipodinamiya), jismoniy hamda ruhiy zo‘riqish va boshqalar sabab bo‘ladi. Kashandalar o‘rtasida bu kasallikning nisbatan ko‘p uchrashi kuzatilgan.

Yurakning ishemik kasalligining rivojlanishida, ayniqsa, xolesterinning roli katta. Qonda xolesterin miqdorining oshib ketishi aterosklerozga sabab bo‘ladi va bu kasallik rivojlanish xavfini oshiradi.

Yurakning ishemik kasalligining xavfli omilini bartaraf etsa bo‘ladigan va bartaraf etib bo‘lmaydigan xillari bor. Mas, ko‘krak qisishi (stenokardiya), miokard infarkti, insultni bartaraf etib bo‘lmaydi; agar odam bu kasalliklar bilan bir marta og‘rib o‘tgan bo‘lsa, kasallik rivojlanish xavfi ko‘proq bo‘ladi.

Yurakning ishemik kasalligining dastlabki bosqichi stenokardiya bo‘lsa, miokard infarkti uning eng og‘ir shaklidir. Stenokardiya bilan bemor uzoq vaqt yashashi mumkin, ammo dastlabki davrida (birinchi uch kun) 20—30% bemorda miokard infarkti kuzatiladi. Miokard infarktining klinik belgilari, odatda, stenokardiya belgilariga o‘xshash bo‘lib, faqat og‘riq uzoqroq va kuchliroq davom etadi. Bunda dastlabki soatlardayoq o‘lim ro‘y berishi yoki keyinchalik ham jiddiy asoratlar kuzatilishi mumkin. Infarktdan keyingi kardioskleroz, yurak aritmiyasi, yurak yetishmovchiligi aslida kasallikning asoratlari bo‘lib, yurak-tomir sistemasi kasalliklaridan bo‘ladigan nogironlik va o‘limning asosiy sabablaridir. Yurakning ishemik kasalligiga gumon qilinganda darhol bemorni kasalxonaga yotqizish zarur. Kasallikning klinik belgilari (kasallik tarixi, bemor shikoyatlari, perkussiya, auskultatsiya, umumiy ko‘ruv), elektrokardiografiya, yurak muskullariga xos fermentlar va struktura elementlari (kreatinin fosfokinaza izofermentlari,

mioglobin va boshqalar) hamda qon tahlili, exokardiografiya va boshqalar tekshiruv natijalariga qarab diagnoz qo'yiladi.

Kasallikni davolash terapevtik va jarrohlik usulida olib boriladi. Bemor parhezga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Ovqatning umumiy miqdori va kaloriyasini cheklab, vaznni me'yorida saqlashga harakat qilish, badan tarbiya bilan shug'ullanish, mehnat va dam olishni uyg'unlashtirish, vrach ko'rsatmalariga beqamu ko'st amal qilish lozim. Chekishni tashlash shart. Kasallikning oldini olish uchun gipertoniya kasalligi, qandli diabet va boshqalarni davolash zarur.

Yurak ishemik kasalligi yoshi katta insonlar orasida keng tarqalgan. Yosh o'tgan sayin, bu yurak kasalligi uchun odatda risk faktori sifatida tasniflanadi. Buning asosiy sababi katta yoshdagi insonlarning arteriyalarning elastikligining va funksional holatining o'zgarishi bilan bog'liqdir. Yurak kasalligi odatda 50 yoshdan katta odamlarda ko'p uchraydi, ammo yoshi kichik bo'lgan odamlarda ham rivojlanishi mumkin.

Natijalar va muhokamalar

Yurak kasalliklari bevaqt o'linga olib kelishi bo'yicha yetakchi ekani hech kimga sir emas. Ushbu xavfning oldini olish uchun esa unga xos simptomlar haqida ma'lumotga ega bo'lib, o'z vaqtida chora ko'rish kerak.

Soch to'kilishi. Erkak va ayollarda sochning erta to'kilishi, darhaqiqat, arteriyalarning beqilib qolishi va tromb shakllanishi xavfi bilan bog'liq ekaniga ishonish qiyin. Ammo 73 ming nafar erkak ishtirok etgan tadqiqotda soch to'kilishi va yurak ishemik kasalliklari o'rtasida aloqadorlik borligi isbotlangan. 4000 nafar ayol qatnashgan yana bir boshqa tadqiqotda esa ularda ham bunga moyillik borligi aniqlangan. Bu holat kuzatilayotgan bo'lsa, doimiy ravishda kardiologga borib tekshirtirib turish kerak.

Quloqdagi o'zgarish. Yurakning ishemik kasalligidan dalolat beruvchi yana bir simptom quloqning tashqi tomonida ajin yoki burma hosil bo'lishi sanaladi. Ishemik kasallikka xos mazkur yashirin simptom so'nggi 10 yil davomida o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlarda tilga olingan. Shifokorlarning taxmin qilishicha,

hamma gap qon aylanishining yomonlashishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Arteriyadagi berkilishlar sabab qon yaxshi aylanmaydi, organizm esa bu vaqtda uncha muhim bo'lmaganlaridan tejash hisobiga eng muhim a'zolari kislorod bilan ta'minlashga urinadi.

Oyoqlardagi og'riq. Ushbu simptomga, ayniqsa, chekuvchilar ko'proq e'tibor berishi kerak: qon aylanishining yomonlashishi sabab oyoq-qo'llardagi qon tomirlarda muammolar kuzatiladi. Bunday vaqtda boldirda to'satdan og'riq paydo bo'lishi va bu yiqilishga ham olib kelishi mumkin. Agar bunday holat kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish, shuningdek, ko'p sayr qilish, sabzavotlar iste'mol qilish tavsiya qilinadi.

Bo'yin va jag' sohasidagi og'riqlar. Ayollardagi yurak xurujining dastlabki alomatlari, asosan, ko'krak qafasi emas, aynan bo'yin yoki jag'dagi og'riq bilan namoyon bo'ladi. Buni yurakdagi muammoga aloqasi borligini bilmagani sabab ham ayollar shifokorga o'z vaqtida murojaat qilmaydi. Bu kabi og'riq kuzatilsa, befarq bo'lmasdan darhol kardiologga murojaat qilish tavsiya qilinadi.

Beldagi og'riq. Beldagi og'riq odatiy bo'lmagan, ammo yetarlicha keng tarqalgan alomatlardan hisoblanadi. Gap shundaki, qon aylanishining yaxshi emasligi tufayli umurtqa pog'onalar orasidagi disk zaiflashishi hamda bosim ortib, og'riq his qilishga olib kelishi mumkin. Bemorda shunday og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, kardiologga murojaat qilishi va kerakli tekshiruvlardan o'tishi tavsiya qilinadi.

Xulosa

Ushbu simptomlar yosh o'tgan sari yuzaga chiqadi va bu insonlar tomonidan tabiiy qabul qilinadi. Shuning uchun yurak ishemik kasalliklarini aniqlash yoshi katta insonlarda biroz qiyinroq kechadi. Inson qanday yoshda bo'lishidan qat'iy nazar doimo sog'ligiga e'tibor berishi va shifokor ko'rigidan o'tib turishi lozim. Shunda bunday kasalliklarning oldi olinadi va vaqtida davolanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1. ALISHEROVNA M. K., XUDOYBERDIYEVICH G. X. Treatment of Chronic Heart Diseases Insufficiency Depending On the Condition of the Kidneys. – 2021.
2. . Tairov D. R., Yarmukhamedova S. K., Khusainova M. A. Characteristics of Metabolic Syndrome and Cardiovascular Injuries in Gout.
3. Alisherovna M. K. 24-Hour Abp Monitoring Of Blood Pressure In Patients With Chronic Heart Failure And The State Of Kidney Function //Central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – c. 197-204.
4. Alisherovna M. K., Tatlibayevich S. Y. Prevention of the progression of chronic kidney disease by decompensation of chronic heart failure //Euro-Asia Conferences. – 2021. – T. 4. – №. 1. – C. 54-58.
5. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272>
[Vol. 1 No. 12 \(2022\): O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 453-459-bet](#)
6. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106/1058>
[Vol. 2 no. 22 \(2022\): Ijodkor o'qituvchi 381-386-bet](#)
7. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533>
[Vol. 2 No. 20 \(2023\): Pedagogical sciences and teaching methods 247-254–bet](#)
8. **Azamkhanov Saidabzalkhan.** Modern concepts of human capita measurement <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527>
<https://zenodo.org/records/8003552#.ZHzkDnZByUk>

Том. 11 № 5 (2023 г.): ФИДЖЕШ Impact Factor: 7.5 12163-2169-

bet

9.

A

'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li. (2023). Talabalarning mustaqil ta'lim olishini shakllantirish omillari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413744>

200-205-bet

10.

A

zamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli. (2023). Independent education of students as a factor for improving the quality of professional training.

International journal of advanced research in education, technology and management Impact Factor: 8.1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413789>

102-108-bet

11. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li (2023). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. Pedagog respublika ilmiy jurnali 6 – Tom 11 – son/2023-yil/15- noyabr Impact Factor: 5.8 <https://bestpublication.org/index.php/pedg> **505-516-bet**

12. A'zamxonov S. 2023. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlarlari 2023 1/12/2 Ijtimoiy gumanitar fanlar turkumi 269-272 betlar

<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577/188>

13. A'zamxonov S. 2023. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlarlari 2023 1/12/2 Ijtimoiy gumanitar fanlar turkumi 269-272 betlar

<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577/188>